

Emociones: procesos ansiosos y depresivos en Enfermería

Flor Esthela Carbajal Mata¹, Carlos Alberto Carreón Gutiérrez¹, Alberto Tafoya Ramírez²

¹ Universidad Autónoma de Tamaulipas: Facultad de Enfermería-Victoria

² Instituto Superior de Estudios de Occidente-ISEO, Tepic, Nayarit. Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Bienestar, Campeche, Campeche

Resumen

OBJETIVO: Analizar el nivel de depresión y ansiedad en profesionales de enfermería adscritos a las áreas de reconversión hospitalaria durante los cuidados a pacientes con COVID-19 del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, en 2021. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Investigación transversal-descriptiva-correlacional. 160 enfermeros/as participaron voluntariamente. Se utilizó una cédula de datos sociodemográficos, el inventario de depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos (AMAS-A) para recabar los datos. Se empleo estadística descriptiva, así como estadística inferencial (Ji cuadrada, Rho de Spearman y Prueba de Mediana de Brown-Mood). **RESULTADOS:** El 86.9% son enfermeras. El 83.8% presentó depresión mínima. En los niveles de ansiedad, el 8.1% mostró un nivel significativo y 3.8% nivel extremo. Se observó asociación entre los niveles de ansiedad y depresión con la mayor parte de las características sociodemográficas estudiadas, exceptuando los casos del turno laboral e inquietud para la ansiedad y área hospitalaria y turno laboral con la depresión ($p > 0.05$). A menor edad y antigüedad laboral, mayor es el nivel de ansiedad y, se identificó este mismo comportamiento solo con la edad para la depresión ($p < 0.05$). No hubo hallazgo de diferencias respecto del sexo, turnos laborales o áreas con estas dos variables: sintomatología depresiva y ansiosa ($p > 0.05$). **CONCLUSIONES:** Estos profesionales tuvieron mínimos procesos ansiosos y depresivos. La vacunación anticovid-19 se considera parteaguas en la disminución de la depresión y ansiedad.

Abstract

OBJECTIVE: To analyze the level of depression and anxiety in nursing professionals assigned to the hospital reconversion areas during the care of patients with COVID-19 at the Regional High Specialty Hospital (HRAE) in Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico, in 2021. **MATERIALS AND METHODS:** Cross-sectional-descriptive-correlational research. 160 nurses participated voluntarily. A sociodemographic data form, the Beck Depression Inventory (BDI-II), and the Adult Manifest Anxiety Scale (AMAS-A) were used to collect data. Descriptive statistics, as well as inferential statistics (Chi-square, Spearman's Rho, and Brown-Mood Median Test), were used. **RESULTS:** 86.9% were nurses. 83.8% presented minimal depression. Regarding anxiety levels, 8.1% showed a significant level and 3.8% an extreme level. An association was observed between anxiety and depression levels and most of the sociodemographic characteristics studied, except for work shifts and anxiety, and hospital area and work shifts for depression ($p > 0.05$). The younger the age and job seniority, the higher the anxiety level, and this same pattern was only found with age for depression ($p < 0.05$). No differences were found regarding sex, work shifts, or areas with these two variables: depressive and anxious symptoms ($p > 0.05$). **CONCLUSIONS:** These professionals had minimal anxiety and depressive processes. COVID-19 vaccination is considered a turning point in the reduction of depression and anxiety.

Palabras clave: Enfermería, depresión, ansiedad, COVID-19

Keywords: Nursing, depression, anxiety, COVID-19

1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 1918 enfermería ha auxiliado en pandemias como la influenza, donde las enseñanzas del lavado de manos repuntan como medida básica preventiva de infecciones (Wu et al., 2020).

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2 destacó el papel de los profesionales sanitarios como elemento clave para su contención. Así, tanto las autoridades sanitarias como la población en

general reconocen la inmensa tarea que desarrollaron, sin embargo, la salud mental de este grupo de profesionales se observa mermada por los contagios que supone el trabajar con personas infectadas. Esta combinación de factores, riesgo de contagio y presión asistencial, supone un riesgo para la salud psicoemocional de los profesionales sanitarios. El estrés laboral influye en su salud mental y emocional, y puede tener un impacto negativo en su calidad de vida general (*The Lancet*, 2020).

La sintomatología que con más frecuencia ha aparecido en los profesionales de diferentes países afectados se asocian a situaciones de ansiedad, estrés y síntomas depresivos. Tanto así, que diversos profesionales de la salud mental han identificado el problema y sugerido a la comunidad científica la necesidad de atenderla especialmente en estas circunstancias en las que los profesionales de la salud son el recurso más valioso, siendo preciso proteger tanto sus necesidades básicas como su salud mental (Xiang et al., 2020).

En este sentido la ansiedad es un sentimiento de preocupación, miedo o nerviosismo ante una situación, y es una reacción normal del cuerpo ante el estrés. Si bien una pequeña dosis de ansiedad puede ser útil para mantenerse alerta, puede volverse un problema cuando es excesiva, constante o incapacitante, afectando la vida diaria. Cuando se vuelve patológica, la preocupación es desproporcionada y puede ir acompañada de síntomas físicos como sudoración, palpitaciones, inquietud y dificultad para concentrarse (Gobierno de México, 2015).

Por el otro lado, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se manifiesta con tristeza persistente o pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, afectando la vida diaria. Los síntomas comunes incluyen irritabilidad, fatiga, cambios en el apetito y el sueño, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa o desesperanza, y pensamientos de muerte o suicidio (Taylor, 2003).

Finalmente, destaca la sobrecarga emocional secundaria al aislamiento de los pacientes, en esta situación, el apoyo emocional recae sobre los profesionales, y especialmente sobre los profesionales de enfermería. En circunstancias normales, la compañía de familia y amigos es en buena medida la que proporciona el apoyo social y emocional de las personas ingresadas. Además, se produce mucha interacción entre los propios pacientes ingresados, elementos que ahora están ausentes, recayendo todo el apoyo emocional y social que una persona requiere en la enfermera. Esta situación se agudiza aún más en los pacientes más graves que mueren solos con la compañía de los profesionales.

En circunstancias normales, la compañía de familia y amigos es en buena medida la que proporciona el apoyo social y emocional de las personas ingresadas. Sin embargo, en la situación de pandemia por COVID-19, el apoyo emocional recae sobre los profesionales de la salud, muy en particular en el personal de enfermería, teniendo la responsabilidad de brindar tanto el apoyo emocional y social que necesita el paciente aislado, agudizándose más en los pacientes graves que mueren solos con la compañía del profesional (Duque et al., 2020).

Existe la necesidad de investigar los niveles de ansiedad y depresión que padecen los profesionales de enfermería que atendieron pacientes con COVID-19, a través de los resultados obtenidos, permitirá a nivel institucional elaborar estrategias de detección e intervención para desarrollar programas de apoyo integral al personal de la salud, y a nivel individual, permitirá entender la necesidad de conocer y adquirir los recursos para poder enfrentar los estados emocionales, como la ansiedad y depresión que afectaron a los profesionales de enfermería frente a la pandemia. Por ello, la finalidad del presente estudio fue analizar el nivel de depresión y ansiedad en profesionales de enfermería adscritos a las áreas de reconversión hospitalaria para los cuidados

de pacientes con COVID-19 del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México en el año 2021.

2. METODOLOGÍA

Fue elegido el estudio de naturaleza descriptiva, transversal-correlacional (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se analizó el nivel de depresión y ansiedad que presentaron 160 profesionales de enfermería en áreas de cuidados a pacientes con COVID-19 del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas durante el año 2021. Se describen los fenómenos de interés, en este caso el efecto de la exposición del COVID-19 sobre un grupo de profesionales de enfermería sobre su salud mental respecto de la aparición de síntomas depresivos como ansiedad y depresión y sus posibles diferencias significativas entre sexo, turno y área de atención. Los datos fueron recolectados mediante el uso de una cédula de datos sociodemográficos, que contemplo las secciones de datos generales (sexo, edad, estado civil, convivencia, grado académico y religión), laborales (tipo de contrato, antigüedad laboral, área hospitalaria y turno laboral), de salud (padecimiento de enfermedad crónica) e interacción con la enfermedad de COVID-19 (contagio, pérdida familiar, vacunación, entrenamiento, nivel de preparación, miedo al contagio, inquietudes y problemáticas); así como el inventario de depresión de Beck BDI-II (Beck et al., 1996) y como su nombre lo indica evalúa sentimientos depresivos y los depresivos con la Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos (AMAS-A) de Reynolds et al. (2007) en su forma “A” dirigida para adultos. Ambos instrumentos mostraron un nivel de validez aceptable en la muestra estudiada (BDI-II: $\alpha=0.885$; AMAS-A: $\alpha=0.918$). Datos procesados con el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales “Statistical Program for Social Science” SPSS V21 con licencia autorizada por parte de la Facultad de adscripción. Se aplicó estadística descriptiva e inferencial para determinar la interrelación de la ansiedad y depresión respecto a los cuidados de profesionales de enfermería a pacientes diagnosticados con COVID-19, esta última con Chi cuadrada, en todos los casos se consideró un nivel de significancia cuando $p \leq 0.05$. Para la comparación de los valores de ansiedad y depresión por sexo turno y área de atención, se utilizó la prueba de mediana de Brown-Mood. Estudio basado en los principios éticos en Materia de Investigación para la Salud en México. El número de registro y autorización fue el HRAEV-CIE-078-21.

3. RESULTADOS

El 86.9% fueron mujeres enfermeras. En cuanto al estado civil, el 61.9% reportaron estar casados. El 58.1% de los profesionales indicó tener hijos, y el 36.9% vive con su pareja e hijos. El 51.2% indicó tener estudios de especialidad, destacando que un 18% de las enfermeras indicaron tener estudios de maestría. La religión que más predomina fue la católica (58.1%) (Tabla 1).

Tabla 1. Caracterización de las variables sociodemográficas

Variable	Sexo		General
	Hombre	Mujer	
Distribución, f (%)	21 (13.1)	139 (86.9)	160 (100.0)
Edad, años Mediana (C1-C3) †	33.0 (28.0-34.0)	37.0 (33.0-43.0)	36.0 (33.0-42.0)
Estado Civil, f (%)			
Soltero/a	---	33 (23.7)	33 (20.6)
Casado/a	21 (100.0)	78 (56.1)	99 (61.9)
Unión libre	---	28 (20.1)	28 (17.5)

Hijos, f (%)			
Sí	14 (66.7)	79 (56.8)	93 (58.1)
No	7 (33.3)	60 (43.2)	67 (41.9)
Convivencia, f (%)			
Solo	---	18 (12.9)	18 (11.2)
Pareja/Conyugue	7 (33.3)	45 (32.4)	52 (32.5)
Familiar	---	31 (22.3)	31 (19.4)
Pareja/Cónyuge e hijos	14 (66.7)	45 (32.4)	59 (36.9)
Grado académico, f (%)			
Técnico	---	13 (9.3)	13 (8.1)
Licenciatura	14 (66.7)	26 (18.7)	40 (25.0)
Especialidad	7 (33.7)	75 (54.0)	82 (51.2)
Maestría	---	25 (18.0)	25 (15.6)
Religión, f (%)			
Católica	---	93 (66.9)	93 (58.1)
Cristiana	13 (61.9)	38 (27.3)	51 (31.9)
Otra	8 (38.1)	8 (5.8)	16 (10.0)

Fuente: Datos generales. n=160. † Prueba de Kolmogórov-Smirnov, p<0.05. Instrumento: Cédula de datos sociodemográficos Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

El 77.5% es personal de base, quienes tienen un tiempo laboral mediano de 8 años en la institución. El 26.9% trabaja en el área de hospitalización adultos, mientras que el 24.4% en el área de pacientes COVID. El turno laboral predominante es el matutino (35.6%) seguido del nocturno (30.6%) (Tabla 2).

Tabla 2. Características laborales del profesional de enfermería encuestado

Variable	Sexo		General
	Hombre	Mujer	
Contrato, f (%)			
Base	13 (61.9)	111 (79.9)	124 (77.5)
Contrato	8 (38.1)	28 (20.1)	36 (22.5)
Antigüedad laboral, años Mediana (C1-C3) †	8.0 (6.0-8.0)	9.0 (7.0-10.0)	8.0 (7.0-9.5)
Área hospitalaria, f (%)			
Hospitalización Adultos	2 (9.5)	41 (29.5)	43 (26.9)
UCI Adultos	6 (28.6)	28 (20.1)	34 (21.3)
UCI Pediátrico	1 (4.8)	19 (13.7)	20 (12.5)
Hospitalización Pediátrica	3 (14.3)	4 (2.9)	7 (4.4)
Tococirugía	1 (4.8)	6 (4.3)	7 (4.4)
Clínica de catéteres	1 (4.8)	4 (2.9)	5 (3.1)
Preescolares	---	5 (3.6)	5 (3.1)
Área COVID	7 (33.3)	32 (23.0)	39 (24.4)
Turno laboral, f (%)			
Matutino	6 (28.6)	51 (36.7)	57 (35.6)
Vespertino	2 (9.5)	31 (22.3)	33 (20.6)
Nocturno	10 (47.6)	39 (28.1)	49 (30.6)
Fin de semana y festivos	3 (14.3)	18 (12.9)	21 (13.1)

Fuente: Datos generales. n=160. † Prueba de Kolmogórov-Smirnov, p<0.05. Instrumento: Cédula de datos sociodemográficos Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

En la tabla 3 se muestra que 29.4% indicó padecer de alguna enfermedad crónica, el 20.0% padece diabetes mellitus y el 9.4% de hipertensión arterial. Es importante mencionar que la principal enfermedad crónica reportada en los hombres es la hipertensión arterial (33.3%), mientras que la diabetes mellitus es la principal enfermedad reportada por las mujeres (23.0%).

Tabla 3. Enfermedades crónicas presentes en el profesional de enfermería encuestado

Variable	Sexo		General
	Hombre	Mujer	
Padece enfermedad crónica, f (%)			
Sí	7 (33.3)	40 (28.8)	47 (29.4)
No	14 (67.7)	99 (71.2)	113 (70.6)
Diabetes mellitus, f (%) †	---	32 (23.0)	32 (20.0)
Hipertensión arterial, f (%) †	7 (33.3)	8 (5.8)	15 (9.4)

Fuente: Datos generales. n=160. † Prevalencias. Instrumento: Cédula de datos sociodemográficos. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

En cuanto al haber padecido COVID-19, el 71.4% de los hombres y el 36.7% de las mujeres indicaron haber padecido la enfermedad (tabla 4). El 43.8% reportó haber tenido la pérdida de un familiar. Sobre el haber recibido un entrenamiento para la atención de pacientes diagnosticados o con sospecha de la enfermedad de COVID-19, el 74.4% declaró haber sido capacitado. El 53.8% indicó que se siente altamente preparado para manejar casos de pacientes COVID-19, aunque el 22.5% expresó tener miedo a contagiarse y a contagiar a su familia. A pesar de haber recibido alguna capacitación para la atención de pacientes COVID, llama la atención que el 78.1% expresó tener inquietud sobre los procesos de atención.

Tabla 4. Situación ante COVID-19 del personal de enfermería encuestado

Variable	Sexo		General
	Hombre f (%)	Mujer f (%)	
Contagio por COVID-19,			
Sí	15 (71.4)	51 (36.7)	66 (41.3)
No	6 (28.6)	88 (63.3)	94 (58.8)
Pérdida de familiar,			
Sí	6 (28.6)	64 (46.0)	70 (43.8)
No	15 (71.4)	75 (54.0)	90 (56.3)
Aplicación de vacuna,			
Sí	21 (100.0)	139 (100.0)	160 (100.0)
Entrenamiento para atención a pacientes COVID-19			
Sí	21 (100.0)	98 (70.5)	119 (74.4)
No	---	41 (29.5)	41 (25.6)
Nivel de preparación para manejo de casos COVID			
Altamente preparado	13 (61.9)	73 (52.5)	86 (53.8)
Moderadamente preparado	8 (38.1)	59 (42.4)	67 (41.8)
Poco preparado	---	7 (5.1)	7 (4.4)
Miedo a contagiarme y contagiar a mi familia,			
Sí	8 (38.1)	28 (20.1)	36 (22.5)
No	13 (61.7)	111 (79.9)	124 (77.5)
Inquietudes en la atención de casos COVID,			
Sí	14 (67.7)	111 (79.9)	125 (78.1)
No	7 (33.3)	28 (20.1)	35 (21.9)

Fuente: Datos generales. n=160. Instrumento: Cédula de datos sociodemográficos. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Las problemáticas relacionadas con la atención a pacientes o casos sospechosos de la enfermedad de SARS-Cov2, se consideró escasas de enfermeras/os (49.4%), seguido de la falta de guías clínicas o protocolos de tratamiento (45.6%) como las principales (tabla 5).

Tabla 5. Problemáticas consideradas en los cuidados de pacientes con diagnóstico de COVID-19

Problemáticas	Sexo		General
	Hombre f (%)	Mujer f (%)	
Falta de guías clínicas/protocolos de tratamiento	8 (38.1)	65 (46.8)	73 (45.6)
Escases de personal	14 (67.7)	65 (46.8)	79 (49.4)
Escases de recursos	14 (67.7)	56 (40.3)	70 (43.8)
Mal manejo de emociones del paciente/familia a diagnóstico positivo	8 (38.1)	62 (44.6)	70 (43.8)
Miedo a no controlar las emociones ante pacientes positivos graves	8 (38.1)	24 (17.3)	32 (20.0)

Fuente: Datos generales. n=160. Instrumento: Cédula de datos sociodemográficos. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

La tabla 6 identifica los dos problemas de salud mental, por un lado, se reporta una depresión mínima (83.8%) de la misma forma un 4.4% expresa moderada depresión. De la misma forma la ansiedad con leves niveles (8.1%) y extremos niveles en un 3.8%. Es importante señalar que en el grupo de las enfermeras es en donde se identifican la totalidad de los casos de ansiedad extrema, mientras que en los enfermeros se identifica la mayoría de los casos de ansiedad significativo.

Tabla 6. Niveles de depresión y ansiedad del profesional de enfermería

Variables	Sexo		General f (%)
	Hombre f (%)	Mujer f (%)	
Depresión, Mínima	13 (61.9)	121 (87.1)	134 (83.8)
Leve	8 (38.1)	11 (7.9)	19 (11.9)
Moderada	--	7 (5.0)	7 (4.4)
Ansiedad, Baja	13 (61.9)	55 (39.6)	68 (42.5)
Esperada	--	46 (33.1)	46 (28.7)
Leve	--	27 (19.4)	27 (16.9)
Significativa	8 (38.1)	5 (3.6)	13 (8.1)
Extrema	--	6 (4.3)	6 (3.8)

Fuente: n=160. Instrumentos BDI-II; AMAS-A. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Se realizó un análisis de Chi Cuadrada entre las características sociodemográficas, laborales, de salud y de situaciones ante COVID-19 con los valores de nivel de depresión y ansiedad en el personal de enfermería (tabla 7). En el caso del nivel de ansiedad, no se encontró evidencia suficiente para demostrar una asociación con el turno laboral, mientras que en el caso de la depresión sucede lo mismo con el área hospitalaria, turno laboral y el padecer hipertensión arterial. Para el resto de las variables, se demuestra posibles asociaciones entre ellas.

Tabla 7. Relación de las variables descriptivas con los niveles de ansiedad y depresión

Variable	Nivel de ansiedad	Nivel de depresión
	sig.	sig.
<i>Datos sociodemográficos</i>		
Sexo	0.000 **	0.000 **
Estado civil	0.001 **	0.001 **
Hijos	0.000 **	0.000 **
Convivencia	0.000 **	0.000 **
Grado académico	0.000 **	0.000 **
Religión	0.000 **	0.000 **
<i>Datos laborales</i>		
Tipo de contrato	0.001 **	0.040 *
Área hospitalaria	0.010 *	0.316

Turno laboral	0.647	0.421
	<i>Datos de salud</i>	
Presencia de ECNT	0.000 **	0.000 **
Diabetes Mellitus	0.001 **	0.000 **
Hipertensión arterial	0.000 **	0.201
	<i>Situación ante COVID-19</i>	
Contagio	0.000 **	0.004 **
Pérdida de familiar	0.000 **	0.011 *
Entrenamiento	0.000 **	0.000 **
Nivel de preparación	0.000 **	0.000 **
Miedo	0.000 **	0.000 **
Inquietud	0.115	0.013 *

Fuente: Datos generales. n=160. *Significancia al 0.05. ** Significancia al 0.01

Para analizar la relación entre la edad y la antigüedad laboral del personal de enfermería con las variables de ansiedad y depresión, se realizó la prueba de Rho de Spearman (tabla 8). Se encontró evidencia suficiente para declarar una correlación del nivel de ansiedad con la edad y la antigüedad, así como entre el nivel de depresión y la edad. Cuanto más joven se es, más sentimientos depresivos y ansiosos se identifican. Por otro lado, a mayor tiempo de antigüedad, menor será el nivel de ansiedad.

Tabla 8. Relación de las variables edad y antigüedad con los niveles de ansiedad y depresión

Variable	Nivel de ansiedad	Nivel de depresión
	ρ_s (sig.)	ρ_s (sig.)
Edad	-.437 (0.000) **	-.354 (0.000) **
Antigüedad	-.181 (0.022) *	-.117 (0.142)

Fuente: Datos generales. n=160. *Significancia al 0.05. ** Significancia al 0.01. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Para realizar las pruebas de comparación de medianas, se utilizaron las puntuaciones obtenidas para el nivel de depresión y de ansiedad (tabla 9). Los resultados indican que las medianas del nivel de ansiedad (Prueba de Mediana= 0.647; sig.=0.569) (figura 1) y de depresión (Prueba de Mediana=1.239; sig.=0.382) (figura 2) son las mismas entre las categorías de la variable sexo. Por turno laboral, los resultados indican que las medianas del nivel de ansiedad (Prueba de Mediana= 2.511; sig.=0.473) (figura 3) y de depresión (Prueba de Mediana=2.142; sig.=0.543) (figura 4) son las mismas entre las categorías de la variable. Finalmente, en la comparación por área de trabajo, los resultados indican que las medianas del nivel de ansiedad (Prueba de Mediana= 4.861; sig.=0.677) (figura 5) y de depresión (Prueba de Mediana=5.778; sig.=0.566) (figura 6). En todos los casos, no existen diferencias significativas en sus comportamientos del nivel de ansiedad y depresión en las categorías de las variables edad, turno laboral y área de trabajo.

Tabla 9. Comparación de los valores de ansiedad y depresión por variables de interés

Variable	Nivel de ansiedad		Nivel de depresión	
	Mediana (Q1-Q3)	Prueba de Mediana (sig.)	Mediana (Q1-Q3)	Prueba de Mediana (sig.)
Sexo				
Hombre	5.0 (4.0 – 27.0)	.647 (0.569)	3.0 (1.0 – 19.0)	1.239 (0.382)
Mujer	12.00 (6.0 – 16.0)		6.0 (1.0 – 9.0)	
Turno laboral				
Matutino	12.0 (6.0 – 16.0)	2.511 (0.473)	6.0 (2.0 – 11.0)	2.142 (0.543)
Vespertino	9.0 (6.0 – 15.0)		5.0 (1.0 – 7.0)	
Nocturno	9.0 (5.0 – 16.0)		4.0 (1.0 – 10.0)	
Fines de semana y festivos	12.0 (7.0 – 14.0)		6.0 (3.0 – 7.0)	
Área donde labora				
Hospitalización adultos	12.0 (8.0 – 16.0)	4.861 (0.677)	6.0 (2.0 – 10.0)	5.778 (0.566)
UCIA	9.0 (5.0 – 20.0)		4.0 (1.0 – 11.0)	

UCIN	9.0 (6.0 – 14.0)	6.0 (1.0 – 8.0)
Hospitalización pediátrica	16.0 (8.0 – 27.0)	10.0 (1.0 19.0)
Tococirugía	12.0 (4.0 – 14.0)	4.0 (2.0 – 7.0)
Clínica de catéteres	11.0 (6.0 – 12.0)	6.0 (5.0 – 7.0)
Preescolares	6.0 (6.0 – 30.0)	5.0 (1.0 – 9.0)
Área COVID	9.0 (5.0 – 15.0)	6.0 (1.0 – 10.0)

Fuente: Datos generales. n=160. Instrumentos BDI-II; AMAS-A. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Figura 1. Comparación del nivel de ansiedad por sexo

Figura 2. Comparación del nivel de depresión por sexo

Figura 3. Comparación del nivel de ansiedad por turno laboral

Figura 4. Comparación del nivel de depresión por turno laboral

Figura 5. Comparación del nivel de ansiedad por área laboral

Figura 6. Comparación del nivel de depresión por área laboral

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La pandemia del coronavirus dejó latente que los profesionales de enfermería siempre han transitado por problemas de salud mental que incluyen presencia de síntomas depresivos y ansiosos por el hecho de trabajar en áreas estresantes y la cercanía con la muerte de los pacientes que cuidan (Fernández et al. 2019; Gómez-Martínez, et al. 2015).

Los resultados de esta investigación indicaron una disminución considerable de los síntomas depresivos, determinando que 83.4% presento niveles de depresión mínima y 4.4% niveles depresivos moderados. En este mismo contexto, los resultados son similares para los niveles de ansiedad donde 16.9% tiene un nivel leve, 8.1% nivel significativo y solo 3.8% un nivel extremo.

Contrario a los resultados de las primeras investigaciones demostraron un incremento de síntomas depresivos y ansiosos (Urzua et al. 2020; Lu, 2020; y Ornell et al. 2020), en el grupo de profesionales de enfermería quienes hicieron frente a la pandemia; refirieron manifestaciones psicológicas negativas aunado a la depresión, ansiedad, insomnio, fatiga (Samaniego et al. 2020), afectando la salud al contagiarse y contagiar a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Diversos estudios observaron síntomas depresivos con predominio a niveles moderados, así como ansiedad en niveles leves (Simón et al., 2022; Ayuque-Loayza et al., 2022; Onofre et al., 2021; Torrecilla et al., 2021; Pérez et al., 2021; Liu et al., 2020), ciertamente el transitar de la pandemia, la vacunación y la mejora en los protocolos de atención al COVID-19, se observaron cambios en la salud mental de los profesionales de enfermería, entre ellas alteraciones de salud como la tristeza, aumento del apetito, sentirse desanimado y cansado, agotado mentalmente, no sentir energía, y sentir muchas preocupaciones (De la Cruz et al., 2021; Torrecilla et al., 2021). Trabajos publicados al inicio de la pandemia (Torrecilla et al., 2021; Onofre et al., 2021; De la Cruz et al., 2021; Pérez et al., 2021; Urzua et al., 2020; Lai et al., 2020; Torre-Muñoz et al., 2020; Serrano et al., 2020; Cruz et al., 2020) mas sentimientos depresivos se reportaron en estos profesionales de la salud, no así en el ultimo lo indicado en el último año (Simón et al., 2022; Ayuque-Loayza et al., 2022; Arpasi et al., 2022). Esto debido a que durante el proceso de evolución de la pandemia el sistema de salud a nivel global ha aplicado medidas de protección con el fin de disminuir las infecciones por la COVID-19 y muertes, cambiando estrictamente la rutina

diaria, permitiendo que los profesionales de la salud se adapten paulatinamente, así como también a la aplicación de las vacunas, cuyo objetivo fue lograr inmunizar a los trabajadores de la salud, ayudando en la protección y seguridad, reduciendo la tasa de contagios y muertes.

Respecto de la portación de enfermedades crónicas, este grupo de profesionales de la salud indicó que 29.4% padece alguna enfermedad crónica (20.0% diabetes mellitus y 9.4% de hipertensión arterial). Los resultados de otros estudios han encontrado prevalencias de alto riesgo en profesionales de enfermería trabajadores de hospitales arriba del 50% en diabetes mellitus e hipertensión arterial; las variables con asociación de mayor riesgo fueron el sexo femenino, edad, antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus, presencia de familiares directos y en segundo grado padres, hermanos e hijos, la inactividad física y los niveles altos de glucosa (Castillo, 2022; Báez et al., 2011), y como se observa, existe un predominio de factores de riesgo modificables como realizar actividad física, que puede transformarse en factores positivos para mejorar la salud (Gualpa et al. 2018), en caso contrario el no modificar las conductas saludables se pueden convertir en predecesores de patologías que incrementan el riesgo de complicaciones.

Un alto porcentaje de los profesionales de enfermería, han padecido COVID-19, destacando el sexo masculino con 71.4%. Todos reportan esquema de vacunación completo. Arpasi et al. (2022), detectó prevalencias de contagios del virus entre los trabajadores de enfermería en 47.3%, y reafirmado por Peraza de Aparicio (2020) que los médicos y administrativos que laboran en centros hospitalarios han resultado con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.

Si bien, no se encontraron elevados niveles de ansiedad y depresión, es importante abordar estos problemas de salud ya que cerca del 30% presentaron algún nivel de depresión y procesos ansiosos. En este sentido y en el entendido de que la salud mental debe ser un estado de bienestar por medio del cual, como individuos reconocemos nuestras habilidades y somos capaces de hacer frente al estrés normal de la vida. Actualmente estos dos problemas de salud mental son comunes en los resultados de las investigaciones ya sea en mayor o menor intensidad, más por el hecho de la pandemia por la cual transitamos.

Razón por la cual se deben implementar estrategias para apoyar a este personal cuando sufre de alguna alteración mental debido al estrés que para ellos representa el atender pacientes de alta contagio como el COVID-19, que si bien, como se mencionó se observó una disminución en estos dos padecimientos depresivos y ansiosos, es importante reforzar el cuidado a través de algunas estrategias que pudieran emplearse sería que las instituciones públicas del sector salud deben implementar estrategias como capacitación, campañas y programas de intervención y/o prevención para que reduzcan los problemas en la salud mental y así permitir que los trabajadores de la salud que laboran en estas instalaciones disfruten de una mejor calidad de vida, ya que están expuestos a situaciones estresantes como largas horas de trabajo y exposición frecuente a enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19.

Se hace necesario identificar y realizar seguimientos del área competentes de la institución de salud ante la presencia de casos tanto ansiosos como depresivos con indicador severo. De igual manera se recomienda al profesional de enfermería poner en práctica las técnicas de relajación, como la meditación con la finalidad de reducir algunos síntomas de ansiedad y depresión, de esa forma los trabajadores podrán desempeñarse de manera eficaz en su área laboral.

5. AGRADECIMIENTOS

Al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas y al Instituto Superior de Estudios de Occidente-ISSEO de Tepic, Nayarit por las facilidades otorgadas para llevar a cabo el presente estudio.

REFERENCIAS

- [1] Wu, F., Zhao, S., Yu, b., Chen, y., Wang, W., Song, Z., Hu, Y., Tao, Z., Tian, J., Pei, Y., Yuan, M., Zhang, Y., Dai, F., Liu, Y., Wang, Q., Zheng, J., Xu, L., Holmes, E., y Zhang, Y. (2020). A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. *Nature*, 579:265–269. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3>
- [2] The Lancet. (2020). COVID-19: Protecting health-care workers. DOI 10.1016/S0140-6736(20)30644-9.
- [3] Xiang Y.T., Yang Y., Li W., Zhang L., Zhang Q., y Cheung T. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. *Lancet Psychiatry*, 7, 228–229.
- [4] Gobierno de México. (2015). ¿Qué es la ansiedad? Disponible en <https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-ansiedad>
- [5] Taylor S. (2003). *Psicología de la salud*. 6.ª edición. Madrid: MacGraw Hill Interamericana.
- [6] Duque, L., Rincón, E., Encarnación, E., y León, V. (2020). Apoyo emocional de las familias a los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos: revisión bibliográfica. *Ene*, 14(3), e14308.
- [7] Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). *Manual for the Beck Depression Inventory-II*. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
- [8] Reynolds, C., Richmond, B., & Lowe, P. (2007). *Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos AMAS*. México: Manual Moderno.
- [9] Fernández Sánchez, A., Estrada Salvarrey, M.N., & Arizmendi Jaime, E.R. (2019). Relación de estrés-ansiedad y depresión laboral en profesionales de enfermería. *Rev Enferm Neurológica*, 18(1): 29-40.
- [10] Gómez-Martínez, S., Ballester-Arnal, R., Gil-Julia, B., & Abizanda-Campos, R. (2015). Ansiedad, depresión y malestar emocional en los profesionales sanitarios de las Unidades de Cuidados Intensivos. *Anales de Psicología*, 31(2), 743-750. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.2.158501>
- [11] Urzúa, A., Samaniego, A., Caqueo-Úrizar, A., Zapata, A., e Irrázaval, M. (2020). Salud mental en trabajadores de la salud durante la pandemia por COVID-19 en Chile. *Revista médica de Chile*, 148(8), 1121-1127. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000801121>
- [12] Lu, H. (2020). Drug treatment options for the 2019-new coronavirus (2019-nCoV). *Bioscience trends*, 14(1), 69–71. <https://doi.org/10.5582/bst.2020.01020>
- [13] Ornell, F., Halpern, S. C., Kessler, F., & Narvaez, J. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare professionals. *Cadernos de saude publica*, 36(4), e00063520. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00063520>
- [14] Simón, A., Jiménez, M. L., Solano, J., Simón, L., Gaya-Sancho, B., y Bordonaba, B. D. (2022). Análisis del impacto psicoemocional de la pandemia del COVID-19 entre los profesionales de enfermería. *Enfermería Global*, 21(2), 184–234. <https://doi.org/10.6018/eglobal.489911>
- [15] Ayuque-Loayza, A., Luna-Muñoz, C., Chaduví Puicon, W., Vinelli-Arzuviaga, D., y De la Cruz-Vargas, J. (2022). Salud mental de médicos y enfermeras en situaciones de crisis sanitaria. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 51(3), e02201995. Recuperado de <http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1995/1432>
- [16] Onofre, M., Rodríguez, M.S., Jaramillo, M.J., Salazar, D.J., Hernández, M.M.G., y Luna, L.O.D. (2021). Ansiedad, depresión y estrés en prestadores de servicios de salud ante el COVID-19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 6837-6857. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.804
- [17] Torrecilla, N.M., Victoria, M.J., y Richaud de Minzi, M.C. (2021). Ansiedad, depresión y estrés en personal de enfermería que trabaja en unidades de terapia intensiva con pacientes con COVID-19, Mendoza, 2021. *Revista Argentina de Salud Pública*, 13.
- [18] Pérez, U., Villafranco, C., Guzman, E., y Álvarez, A. (2021). Estados emocionales del personal de primera línea de atención enfermera durante la pandemia por SARS-CoV-2. *Jóvenes en la Ciencia*, 11:1-5.
- [19] Liu, Zhaorui y Han, Bing y Jiang, Rongmeng y Huang, Yueqin y Ma, Chao y Wen, Jing y Zhang, Tingting y Wang, Ying y Chen, Hongguang y Ma, Yongchun. (2020). Estado de salud mental de médicos y enfermeras durante COVID-19 Epidemia en China. *The Lancet*. -D-20-02983 Disponible en <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551329>
- [20] De La Cruz, J., González-Castro, T. B., Pool-García, S., López-Narváez, M. L., & Tovilla-Zárate, C. A. (2021). Estado emocional y psicológico del personal de enfermería agredido durante la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica. *Revista colombiana de psiquiatría*, 10.1016/j.rcp.2021.08.006. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.08.006>
- [21] Torre-Muñoz V., Farias-Cortés J.D., Reyes-Vallejo L.A., & Guillen-Díaz-Barriga C. (2020). Riesgos y daños en la salud mental del personal sanitario por la atención a pacientes con Covid-19. *Rev. Mex. Urol*, 80(3): 1-9.
- [22] Serrano, A., Hernández de Aquino, P.G., Paramo, A., Pérez, J., y Aguilar, A. (2020). Estilo de vida, ansiedad y depresión frente a la pandemia COVID-19 en personal de Enfermería en una Unidad de Medicina Familiar. *Ocronos*, 3(8):35.
- [23] Cruz, A., Gutiérrez, A., y Zaldívar, E. (2020). Gestión de seguridad psicológica del personal sanitario en situaciones de emergencia por COVID-19 en el contexto hospitalario o de aislamiento. *Revista Cubana De Enfermería*, 36(2). Recuperado de <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3704>
- [24] Arpasi, O., Chávez, G., Fernández, L., Medina, W., Leiton, Z., Alves de Araújo, V., y Silva, J. (2022). Personal de enfermería contagiado por COVID-19: condiciones de trabajo y sus factores asociados en tres hospitales de Lima-Perú. *Enfermería Global*, 21(66), 330-355.

- [25] Castillo, M. (2022). Prevalencia de alto riesgo para diabetes mellitus tipo 2 en personal de enfermería del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. [Tesis de especialidad]. Repositorio institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/bitstream/handle/i/7549/Tesis.E.FM.2022.Prevalencia.Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20prevalencia%20de%20alto%20riesgo,un%20puntaje%20global%20de%2015.>
- [26] Báez, F., Flores, M., Bautista, E., y Sánchez, L. (2011). Factores de Riesgo para la Diabetes Mellitus en el Profesional de Enfermería. *Enfermería universitaria*, 8(2), 6-11.
- [27] Gualpa, M., Sacoto, N., Guallpa, M., Cordero, G., y Álvarez, R. (2018). Factores de riesgo cardiovascular en profesionales de enfermería. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 34(2), 1-11.
- [28] Peraza de Aparicio, C.X. (2020). Salud laboral frente a la pandemia del COVID-19 en Ecuador. *MediSur*, 18(3), 507-511. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2020000300507&lng=es&tlng=es

Correo de autor de correspondencia: fcarbajal@docentes.uat.edu.mx